

УДК 94: 726.71 (477.75) «20»

Е. В. Неделькин

ПЕЩЕРНЫЙ МОНАСТЫРЬ ШУЛДАН В НАЧАЛЕ XXI В.*

Одной из актуальнейших задач, стоящих перед современным крымским научным обществом, является сохранение памятников истории, в том числе — так называемых «пещерных» монастырей. Одним из этих историко-архитектурных памятников является Шулдан. Комплекс этого монастыря состоит из двух пещерных храмов и 20 скальных помещений, которые расположены в два яруса. На сегодняшний день оптимальным вариантом совместного использования и охраны таких объектов государством и церковью является создание на специально подготовленных участках рядом с памятниками монастырских подворий. Также необходимо разрабатывать совместно с церковью научно обоснованные проекты благоустройства территории этих монастырей. При этом во время христианских праздников на их территории будут проводиться церковные службы.

Ключевые слова: культурное наследие, монастырь, пещерные города, Феодоро, храм, Шулдан.

Сведения об авторе: Неделькин Евгений Владимирович, магистрант, Крымский федеральный университет им. В. И. Вернадского.

Контактная информация: 295007, Россия, г. Симферополь, пр-т Академика Вернадского, д. 4, Крымский федеральный университет им. В. И. Вернадского; тел.: +7(3652) 60-28-00, e-mail: nedelkin-evgeniy2014@yandex.ru.

E. V. Nedelkin

THE CAVE MONASTERY SHULDAN AT THE BEGINNING OF XXI C.

One of the current tasks facing contemporary Crimean scientific society, is the preservation of historical monuments, including — the so-called «cave» monasteries. One of these historical and architectural monuments is Shuldán. The monastery complex consists of two cave temples and accompanying 20 rooms, which are located in two tiers. Today optimal variant of joint use and protection these objects by state and church is to create a specially prepared areas close to the monuments of monastery metochion. It is also necessary to develop, together with the Church science-based improvement projects within these monasteries. At the same time during the Christian holidays on their territory will be conducted divine services.

Key words: cultural heritage, monastery, cave towns, Theodoro, temple, Shuldán.

About the author: Nedelkin Evgeniy Vladimirovich, Master Student, Faculty of History, V. I. Vernadsky Crimean Federal University.

Contact information: 295007, Russian Federation, Simferopol, 4 Vernadskogo Avenue, V. I. Vernadsky Crimean Federal University; tel.: +7(3652) 60-28-00, e-mail: nedelkin-evgeniy2014@yandex.ru.

История «пещерных городов» Крыма уходит своими корнями в далекую эпоху средневековья. Среди этих уникальных памятников особое место занимают пещерные монастыри Юго-Западной Таврики, одним из которых является Шулдан. Целью данной работы выступает не критика действий современной монашеской общины монастыря, а отображение тех изменений, которые произошли с его архитектурным ансамблем в результате проводимых работ в начале XXI в. по возрождению данной обители.

Монастырь Шулдан (*Покрова Пресвятой Богородицы*) расположен на территории города федерального значения Севастополя, к северу от современного с. Терновка (быв. Шули), в обрывах скалы Шулдан. Его архитектурный ансамбль складывается из двух пещерных храмов и сопутствующих им двадцати помещений (хозяйственные, кельи, трапезная), которые располагаются в два яруса.

Первые исследования монастыря были проведены во второй половине XIX в. Д. М. Струковым (Струков 1876: 31) и А. Л. Бертье-Делагардом (Бертье-Делагард 1886: 237—239). В связи с работой Эски-Керменской экспедиции ГАИМК В. П. Бабенчиков в сентябре 1933 г. провел детальное обследование

* Статья поступила в номер 01.12.2015 г.

Шулдана и выполнил зачистки ряда помещений. Он составил подробное описание монастыря, особенно главного храма, и выполнил архитектурные обмеры. По мнению В. П. Бабенчикова, характер фресок аналогичен росписи храмов «Трех всадников» и «Успения» на Эски-Кермене, которые исследователь датировал концом XII—XIII вв. Также в результате исследования обломков штукатурки, обнаруженных во время зачистки на полу главного храма, ученый установил, что пещерная церковь расписывалась дважды. Первый раз роспись выполнялась по слою штукатурки толщиной около 1 см. Позднее поверх первоначальной росписи был нанесен новый, более тонкий слой штукатурки, толщиной 0,4—0,5 см, и расписан вновь (Бабенчиков 1935: 95, 98).

При зачистке комплекса была раскопана могила, переделанная из хозяйственной ямы. Причем, перед тем как ее превратили в могилу, была произведена подсыпка грунтом. Учитывая, что данная вырубка расположена как раз на входе в храм (с юга) и крещальню (с запада), то возможно связать засыпь ямы с сооружением баптистерия и с созданием или ремонтом церкви. В подсыпке были найдены «обломки сосудов неполивных тонкостенных красной глины, поздних, и поливных, типа широких и плоских площадок на узкой подставке в 1,5—2 см с поливной ярко-зеленой, желтой и темной зелено-коричневой с рисунками. Наиболее любопытен фрагмент зеленого блюда с отогнутыми наружу плоскими краями, с поливой, положенной на белой обмазке, на которой процарапан рисунок. Рисунок нанесен грубыми штрихами толщиной 0,003 м. По краю блюда — «елочка» между двумя параллельными линиями: в середине что-то вроде человеческой фигуры до пояса, держащей в правой руке возможно бубен» (Бабенчиков 1935: 99—100; Могаричев 1997: 35).

Сведения о монастыре Шулдан представлены и в неизданной «Археологической карте Юго-Западного нагорья Крыма» Н. И. Репникова (НА ИИМК. Ф. Р-10. Оп. 1. Д. 10. Л. 71—74).

С начала 40-х гг. XX в. археологические исследования в монастыре не проводились. Появившиеся за несколько последних десятилетий работы Е. В. Веникеева (Веникеев 1985: 4), Е. В. Веймарна (Веймарн 1992), Ю. М. Могаричева (Могаричев 1993; Могаричев 1997: 35—38; Могаричев 2005: 96—99; Могаричев 2007; Могаричев 2011: 118—125), А. Г. Герцена (Герцен, Могаричев 1991; Герцен, Могаричев 1995; Герцен, Махнева-Чернец 2006: 131—132), Н. Е. Гайдукова (Гайдуков 1997: 49—51; Гайдуков, Желтов 2006; Гайдуков 2011), Д. А. Борисова и В. Г. Зарубина (Борисов, Зарубин 1997), Т. А. Бобровского (Бобровский 2001), С. В. Харитоновой (Харитонов 2005: 197—202), Ю. Ю. Шевченко (Шевченко 2008; Шевченко 2014b: 272—274), речь в которых идет о монастыре, основаны на личных осмотрах и обмерах авторами пещерных сооружений, а также на данных исследования Шулдана В. П. Бабенчиковым.

Постановлением Совета министров УССР «О дополнении списка памятников градостроения и архитектуры УССР, которые находятся под охраной государства» № 442 от 6 сентября 1979 г. пещерный монастырь Шулдан включен в список памятников архитектуры Украинской ССР, которые находятся под охраной государства (охранный номер 1237) (Постанова Ради міністрів УРСР № 442). В соответствии с Законом Украины «О Перечне памятников культурного наследия, которые не подлежал приватизации» № 574-VI от 23 сентября 2008 г. монастырь включен в список памятников культурного наследия не подлежащих приватизации (охранный номер 1237-Н) (Закон України № 574-VI). Распоряжением Правительства Российской Федерации № 2073-р от 17 октября 2015 г. пещерный монастырь Шулдан отнесен к объектам культурного наследия федерального значения, включенным в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (Распоряжение Правительства Российской Федерации № 2073-р).

Сейчас комплекс Шулдана выглядит цельным и единовременным, однако в нем видны следы скальных вывалов: обрушилась часть лестничных переходов, помещений, следы крупного обвала есть и в соседнем (к западу) с монастырем скальном гроте. В глыбах у подножия грота прослеживаются углы помещений, гнезда для пазов, каменные кольца. Возможно, в результате этого обвала была уничтожена часть помещений монастыря. По крайней мере, лестница, ведущая к главному храму с запада, резко обрывается именно там, а в верхней части грота видны остатки помещения (Могаричев 1997: 37).

Главная церковь монастыря по форме и устройству апсиды имеет аналогии с храмом южного монастыря Мангуна и с «Храмом с крещальней» в Инкермане (в последнем, как и в Шулдане, имеется баптистерий). По своим пропорциям (значительная высота — 3,65 м) церковь ближе всего к главному храму монастыря Св. Софии (5,5 м) и базилике Св. Георгия (4 м) в Инкермане. В базилике Св. Георгия имеется и двухступенчатый синтрон. Таким образом, среди архитектурных аналогий церкви Шулдана — памятники XIV—XV вв. Важными для датировки являются и упомянутые находки из засыпи первоначальной крещальни. Наличие их в слое позволяет датировать время засыпки не ранее XIV—XV вв. Следовательно, главный храм Шулдана может датироваться XIV—XV вв. (Могаричев 1997: 37).

Вторая церковь, по мнению Ю. М. Могаричева, по своей форме напоминает церковь в 4-м ярусе монастыря Чилтер-Мармара, храм у станции Инкерман-I и часовню в оконечности мыса Тешкли-Буруна на Мангупе, то есть памятники, также появившиеся не ранее XIV в. (Могаричев 1997: 37). Однако ряд исследователей считают, что вышеупомянутые храмы и сама церковь № 2 ошибочно причислены Ю. М. Могаричевым к пещерным храмам (Виноградов, Гайдуков, Желтов 2005: 72).

В истории монастыря можно выделить два строительных периода. Первоначальный монастырь мог здесь возникнуть в XIII—XIV вв.¹ Скорее всего он был небольших размеров. Часть комплекса, находившаяся к западу была уничтожена в результате обвала. На месте современной главной церкви находилась более ранняя, с примыкающей к ней с юга крещальней, от которой сохранилась лишь купель со ступенькой, вырубленной в полу.

В период существования княжества Феодоро, вероятно не ранее конца XIV—XV вв., монастырь перестраивается, храм расширяется, появляется новый баптистерий. По-видимому, в этот период сооружаются и остальные помещения монастыря (Могаричев 1997: 37—38). Учитывая пропорции храма и наличие горного места, монастырь, скорее всего, относился к типу ктиторийских монастырей. Они сооружались на средства епископов, князей и т.п. Их отличает от прочих сознательно увеличенные размеры храма, который служил оболочкой для важной реликвии или местом «презентации» ктитора. При этом келейный корпус практически отсутствует (Гайдуков, Днепровский 2011: 20). Не исключено, что это была одна из резиденций Готского митрополита. Ведь Шулдан расположен в нескольких километрах от столицы княжества Феодоро.

Роковым для Шулдана, как и всей Юго-Западной Таврики, был 1475 г. В этом году армия османских завоевателей захватила колонии Генуэзской республики на полуострове и территорию княжества Феодоро, столица которого после полугодичной осады пала в декабре 1475 г. В результате этих событий были разрушены и запустели большинство храмов и пещерных монастырей Готии. Лишь со временем некоторые из них были восстановлены, монастырские храмы стали приходскими церквями (Юрочкин 2006: 53). Османское завоевание стало ударом, после которого монастырь уже не возродился.

Возможно, еще некоторое время после османского завоевания в монастыре теплилась жизнь. Но с усилением в XVI—XVII вв. исламского фактора среди населения, и в то же время «угасания» православных общин региона, прекратилась и она. Постепенно забылось название монастыря², а его помещения жители Шульской долины начали использовать для содержания скота. Об этом свидетельствует тот факт, что при исследованиях главного храма был выявлен мощный слой образованный овечьим пометом, под которым были обнаружены многочисленные фрагменты штукатурки с фресковой росписью, опавшей с потолка или стены (Бабенчиков 1935: 95). В это время в

¹ Однако ряд авторов полагают, что монастырь основан в VIII в., связывая это с притоком в Таврику гонимых монахов во время иконоборческих смут в Византии. В. Г. Тур обратил внимание на то, что Ю. М. Могаричев не связывает археологический материал VIII—X вв., обнаруженный на склоне у Шулдана, с памятником. При этом автор обращает внимания на особенности пещерных монастырей, расположенных на скальных обрывах и подверженных вымыванию мягких культурных наслоений, из чего следует, что материал более раннего периода необходимо искать именно на склоне (Тур 2006: 27—28).

² При обследовании главного храма монастыря в 2002 г. А. Ю. Виноградов выявил над могилой в его северной стене граффити XIV—XV вв. Надпись читается: Пр(ωτ)οτρ(εσβύτρος) τοῦ Δαλ(?)λου — «протопресвитер Далла (?)». В связи с этим исследователь предположил, что «Далл — это древнее название монастыря Шулдан или местности вокруг него» (IOSPE V 218).

полу и стенах храма появляются новые углубления, гнезда, желоба, которые были необходимы для оборудования загонов для скота, отведения жидких стоков за пределы пещерных сооружений (Бабенчиков 1935: 101). Также, возможно, чабаны-мусульмане и другие приверженцы ислама наносили повреждения фресковым росписям на стенах церкви, как это было во многих других храмах Таврики (Бобровский, Чуева 2006: 195). Все это негативным образом отразилось на облике монастыря.

Однако монастырь пострадал и в новое время. Так, начиная с 50-х гг. XIX в. на фреску в главном храме³ начали наносить всевозможные надписи (в основном с информацией кто и когда посетил монастырь) (Борисов, Зарубин 1997: 445—449), а особого размаха такие действия горе—туристов приобрели со второй половины XX в. Сейчас фреска находится в плачевном состоянии, заметна одна плохо различимая фигура, отдельные незначительные фрагменты штукатурки со следами росписи красной и синей краской. К этому добавляется то, что жалкие остатки фрески покрыты ямчугой, слоем копоти и пыли. Большинство пещерных сооружений также покрыты значительным слоем копоти и большим числом граффити.

И все же наибольшие негативные изменения в облике Шулдана начали происходить в начале XXI в., когда началось «возрождение» этой древней обители. С этого времени его можно отнести к числу «монастырей-перевертышей». Одним из показателей этого является переход храмов одной конфессии в другую, приводящих к преобразованиям внутреннего пространства, соответственно литургическим нуждам каждой конфессиональной группы. Иногда храмы (помещения храмов) остаются в той же конфессиональной группе, но различия, происходящие в их статусе, бывают не менее разительны. Монастырь, бывший некогда в подчинении Готской епархии (под рукой Константинопольского Вселенского патриарха), стал частью Украинской Православной Церкви Московского Патриархата (Шевченко 2014а: 472). Подобные изменения в рассматриваемый период произошли с монастырями Челтер-Коба (*Святого Феодора Стратилата*), Чилтер-Мармара (*Святого преподобного Саввы Освященного*) и Южным монастырем Мангупа (*Свято-Благовещенский мужской монастырь*).

Все «восстановительные» работы в монастыре проводились и проводятся не профессиональными реставраторами, архитекторами, археологами и специалистами в области литургического устройства древних храмов. Основные изменения можно разделить на две категории: изменение в архитектуре пещерных сооружений и новое строительство на территории монастырского комплекса. К первой категории относятся изменения контуров помещений всевозможными подрубками на стенах, полу, потолке, появление новых отверстий, подрубка дверных и оконных проемов, ликвидация или частичное разрушение в некоторых местах скальных перегородок. Ко второй категории относится строительство новых каменных и деревянных стен на месте разрушенных или с целью перепланировки помещений. Эти строительные работы, так или иначе, затронули большинство помещений монастыря.

Особое внимание следует уделить главному храму — «Покрова Пресвятой Богородицы». Здесь с южной стороны была возведена новая стена из камня на цементе с песком и каменной крошкой, на месте частично разрушенной скальной, вставлены современная дверь и окна. Пол внутри храма покрыт деревянным настилом, заметны небольшие подрубки на стенах. Для закрепления икон в стены забиты гвозди (в том числе в скудные остатки фресковых росписей на северной стене). Установлена деревянная алтарная преграда с иконостасом. Во время «восстановительных» работ в

³ На северной стене храма Д. М. Струков во второй половине XIX в. отмечал наличие фресковой росписи, «изображающая Богоматерь с Предвечным младенцем и напоминающая икону, именуемую Ржевской, и двое святых во весь рост» (Струков 1876: 31). А. Л. Бертъе-Делагард видел фигуру Богоматери (Бертъе-Делагард 1886: 238). В. П. Бабенчиков, обследовавший комплекс в 1933 г., отмечал, что «в настоящее время живопись эта уничтожена «ямчугой». Рассмотреть теперь что-либо нет никакой возможности: штукатурка исковеркана, побита, поцарапана, местами отслоилась, пошелушилась, а не осыпавшиеся части закопчены и покрыты черной плесенью. Самое присутствие краски можно приметить с большим трудом» (Бабенчиков 1935: 95). Н. И. Репников видел «жалкие фрагменты» фресковой росписи, фигуры на синем фоне в обрамлении широкой красной каймы (НА ИИМК. Ф. Р-10. Оп. 1. Д. 10. Л. 73). О. И. Домбровский говоря о фреске, заметил что «иконографическая схема была сложной и многоярусной. По-видимому, она содержала полный репертуар общепринятых изображений: от святителей внизу над скамьей горного места до изображения вседержителя на плафоне, напоминающем купол» (Домбровский 1966: 51).

одном из помещений первого яруса был найден вход в погребальное сооружение, которое находится под алтарной частью главного храма. Расчистка погребального сооружения проводилась монахами монастыря, естественно специальной фиксации археологического материала не проводилось, а работы ограничились выборкой камней и просеиванием грунта (эти материалы использовали при строительстве южной стены храма). В погребальной камере были обнаружены фрагменты костных останков, которые сейчас находятся в раках и нише переделанной под оссуарий внутри храма. Учитывая тот факт, что монастырь был не последним в церковной иерархии, а возможно и одной из резиденций Готского митрополита, погребенные под алтарем могли носить высокие церковные саны.

К другим изменениям следует отнести закрытие гранитными плитами вырубленных в скале гробниц⁴, возведение деревянных ограждений вдоль обрывов, сооружение беседки и навесов. Также «восстановлена» разрушенная часть лестницы, ведущая на второй ярус, оборудовано несколько клумб и построена кирпичная печь на террасе первого яруса монастыря. На самой высокой точке плато Шулдан-Бурун (515 м) была возведена часовня в виде круглой башни с куполом.

В отвалах, образованных в результате современной хозяйственной деятельности, у подножия монастыря встречаются мелкие фрагменты тонкостенной поливной керамики зеленого и желтого цвета, которая датируется XIII—XV вв.

На данный момент не представляется возможным точно сказать, какую степень ущерба нанесли работы по возрождению монастыря его архитектурному ансамблю. С точки зрения сохранения исторического наследия, этот уникальный археологический памятник пострадал, а некоторые архитектурные детали утрачены навсегда. Не стоит забывать, что средневековые приемы строительства и ведения хозяйства сильно отличались от современных. Но с точки зрения церкви возрождение этой древней православной святыни является фактом положительным.

Литература

- Бабенчиков В. П. 1935. Пещерный комплекс Шулдана. *ИГАИМК*. Вып. 117. Ленинград: Государственная Академия истории материальной культуры (В: Димитров С. Д. (отв. ред.). *Материалы Эски-Керменской экспедиции 1931—1933 гг.*), 88—101.
- Бертъе-Делагард А. Л. 1886. Остатки древних сооружений в окрестностях Севастополя и пещерные города Крыма. *ЗООИД*. Т. XIV. Ч. I. Одесса: «Экономическая» типография и литография, 168—279.
- Бобровский Т. А. 2001. Заметки о культовой архитектуре Юго-Западного Крыма. *БИАС* 2, 256—278.
- Бобровский Т. А., Чуева Е. Е. 2006. Пещерная церковь с фресками византийской эпохи в юго-западном Крыму В: Ясельская Л. А. (отв. ред.). *Материалы Международной церковно-исторической конференции «Духовное наследие Крыма» памяти преподобного Иоанна, епископа Готфского*. Симферополь: Симферопольская и Крымская епархия, 181—212.
- Борисов Д. А., Зарубин В. Г. 1997. Надписи в средневековом пещерном монастыре Шулдан. *БИАС* 1, 445—449.
- Веймарн Е. В. 1992. «Пещерные города» Крыма. В: Могаричев Ю. М. (ред.-сост.). *Проблемы истории «пещерных городов» в Крыму*. Симферополь: Таврия, 163—169.
- Веникеев Е. В. 1985. В стране камня. *Крымская правда*. № 32(18447). 7 февраля, 4.
- Виноградов А. Ю., Гайдуков Н. Е., Желтов М. С. 2005. Пещерные храмы Таврики: к проблеме типологии и хронологии. *РА* 1, 72—80.
- Гайдуков Н. Е. 1997. *Путеводитель по пещерным городам Крыма*. Москва: Альтекс.
- Гайдуков Н. Е., Желтов Михаил, диак. 2006. Престолы пещерных храмов Юго-Западного Крыма. В: Куковальская Н. М. (гл. ред.). *Причерноморье, Крым, Русь в истории и культуре. Материалы III Судакской международной научной конференции*. Т. II. Киев; Судак: Академперіодика, 76—85.
- Гайдуков Н. Е. 2011. Три незамеченных византийских мартырия Юго-Западной Таврики (в порядке дискуссии) В: Альбедиль М. Ф. (отв. ред.). *Христианство в регионах мира (христианская архαιка)*. Вып. 3. Санкт-Петербург: Петербургское Востоковедение, 146—164.
- Гайдуков Н. Е., Днепровский Н. В. 2011. Типология и структура комплексов, включающих пещерные храмы юго-западной Таврики. В: Пелин А. А. (науч. ред.). *Пещерные церкви и монастыри Византии и Руси*. Саранск: Саранское Духовное училище, 19—22.
- Герцен А. Г., Могаричев Ю. М. 1991. К вопросу о времени возникновения пещерных монастырей в Юго-Западном Крыму. В: Гаврилов А. В. (отв. ред.). *Проблемы археологии Северного Причерноморья*

⁴ На этих плитах на латинском, греческом и старославянском языках начертан одиннадцатый член Символа Веры — «Чаю воскресения мертвых».

- (материалы юбилейной конференции посвященной 100-летию основания Херсонского музея древностей). Херсон: ХГТ, 158—161.
- Герцен А. Г., Могаричев Ю. М. 1995. О времени и причинах возникновения пещерных монастырей Таврики. *Крымский музей* 1/94, 7—13.
- Герцен А. Г., Махнева-Чернец О. А. 2006. *Пещерные города Крыма. Путеводитель*. Севастополь: Библекс.
- Домбровский И. О. 1966. *Фрески средневекового Крыма*. Киев: Академия наук УССР.
- Закон України «Про Перелік пам'яток культурної спадщини, що не підлягають приватизації» № 574-VI від 23.09.2008 р. URL: <http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/574-17/page7> (Дата обращения 01.12.2015).
- Могаричев Ю. М. 1993. К дискуссии о скальной архитектуре Крыма. В: Могаричев Ю. М. (ред.-сост.). *История и археология Юго-Западного Крыма*. Симферополь: Таврия, 213—225.
- Могаричев Ю. М. 1997. *Пещерные церкви Таврики*. Симферополь: Таврия.
- Могаричев Ю. М. 2005. *Пещерные города в Крыму*. Симферополь: СОНАТ.
- Могаричев Ю. М. 2007. Шулдан. В: Могаричев Ю. М. (науч. ред.). *Православные монастыри. Симферопольская и Крымская епархия Украинской Православной Церкви Московского Патриархата*. Симферополь: СОНАТ, 201—205.
- Могаричев Ю. М. 2011. *Крым. «Пещерные города»*. Киев: Вища школа—XXI.
- Постанова Ради міністрів УРСР «Про доповнення списку пам'яток містобудування і архітектури УРСР, що перебувають під охороною держави» № 442 від 6.09.1979 р. URL: <http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/442-79-p/page2> (Дата обращения 01.12.2015).
- Распоряжение Правительства Российской Федерации № 2073-р от 17.10.2015 г. URL: <http://government.ru/media/files/XnNawtIgNdGfkAMwq9cweD5tE4N6miAy.pdf> (Дата обращения 01.12.2015).
- Репников Н. И. Материалы к археологической карте Юго-Западного нагорья Крыма. НА ИИМК. Ф. Р-10, Оп. 1. Д. 10.
- Струков Д. М. 1876. *Древние памятники христианства в Тавриде*. Москва: Университетская Типография.
- Тур В. Г. 2006. *Пещерные монастыри Крыма в XIX — начале XX вв.* Киев: Стилос.
- Шевченко Ю. Ю. 2008. Ближневосточные образцы раннесредневекового пещерно-храмового строительства юга Восточной Европы. В: Бернштам Т. А. (отв. ред.). *Христианство в регионах мира*. Т. 2. Санкт-Петербург: Наука, 151—206.
- Шевченко Ю. Ю. 2014а. Перевертыши-помещения и перевертыши вещи. В: Чистов Ю. К. (отв. ред.). *Радловский сборник. Научные исследования и музейные проекты МАЭ РАН в 2013 г.* Санкт-Петербург: МАЭ РАН, 468—473.
- Шевченко Ю. Ю. 2014б. *Христианские пещерные святыни*. Т. 1. Ч. 2. *Распространение пещерных святынь в древней христианской традиции*. Saarbrücken: LAP Lambert Academic Publishing.
- Харитонов С. В. 2005. *«Пещерные города» Крыма*. Санкт-Петербург; Одесса; Симферополь: СПД Бровкин А. В.
- Юрочкин В. Ю. 2006. Готская епархия (краткий исторический очерк). В: Ясельская Л. А. (отв. ред.). *Материалы Международной церковно-исторической конференции «Духовное наследие Крыма» памяти преподобного Иоанна, епископа Готфского*. Симферополь: Симферопольская и Крымская епархия, 41—67.
- IOSPE V: Виноградов А. 2015. Византийские надписи. URL: <http://iospe.kcl.ac.uk/corpora/byzantine/index-ru.html> (Дата обращения 15.04.2015).

References

- Babenchikov, V. P. 1935. In *Izvestija Gosudarstvennoj akademii istorii material'noj kul'tury (Proceedings of National Academy of History of Material Culture)*. Vol. 117. Leningrad: “Gosudarstvennaja Akademija istorii material'noj kul'tury”, 88—101 (in Russian).
- Bertier de la Garde, A. L. 1886. *Ostatki drevnih sooruzhenij v okrestnostjakh Sevastopolja i peshhernye goroda Kryma. Zapiski Odesskogo Imperatorskogo obshhestva istorii i drevnostej (Proceedings of the Imperial Odessa Society for History and Antiquities)*. Vol. XIV. P. I. Odessa: “Jekonomicheskaja” tipografija i litografija, 168—279 (in Russian).
- Bobrovskij, T. A. 2001. In *Bahchisarajskij istoriko-arheologičeskij sbornik (Bakhchisaray historical and archaeological collection)* 2, 256—278 (in Russian).
- Bobrovskij, T. A., Chueva, E. E. 2006. In *Materialy Mezhdunarodnoj cerkovno-istoričeskoj konferencii “Duhovnoe nasledie Kryma” pamjati prepodobnogo Ioanna, episkopa Gotfskogo (Proceedings of the International Church and historic conference “Spiritual Heritage of Crimea” the memory of St. John, Bishop of Gotha)*. Simferopol: “Simferopol'skaja i Krymskaja eparhija”, 181—212 (in Russian).
- Borisov, D. A., Zarubin, V. G. 1997. In *Bahchisarajskij istoriko-arheologičeskij sbornik (Bakhchisaray historical and archaeological collection)* 1, 445—449 (in Russian).
- Vejmarn, E. V. 1992. In *Problemy istorii “peshhernyh gorodov” v Krymu (Problems of history of “cave cites” in Crimea)*. Simferopol: “Tavrija” Publ., 163—169 (in Russian).
- Venikeev, E. V. 1985. In *Krymskaja pravda (Crimean truth)* 32 (18447). 7 February, 4 (in Russian).
- Vinogradov, A. Ju., Gajdukov, N. E., Zheltov, M. S. 2005. In *Rossijskaja arheologija (Russian archeology)* 1, 72—80 (in Russian).

- Gajdukov, N. E. 1997. *Putevoditel' po peshhernym gorodam Kryma (Guide to the "cave cities" of Crimea)*. Moscow: "Al'teks" Publ. (in Russian).
- Gajdukov, N. E., Zheltov, Mihail, diak. 2006. In *Prichernomor'e, Krym, Rus' v istorii i kul'ture. Materialy III Sudakskoj mezhdunarodnoj nauchnoj konferencii (Black Sea, Crimea, Russia in history and culture. Sudak Proceedings of the III International Scientific Conference)*. Vol. II. Kiev; Sudak: "Akademperiodika" Publ., 76—85 (in Russian).
- Gajdukov, N. E. 2011. In *Christianstvo v regionah mira (christianskaja arhaika) (Christianity in the regions of the world (Christian archaic))*. Vol. 3. Saint Petersburg: "Peterburgskoe Vostokovedenie" Publ., 146—164 (in Russian).
- Gajdukov, N. E., Dneprovskij, N. V. 2011. In *Peshhernye cerkvi i monastyri Vizantii i Rusi (Cave churches and monasteries of the Byzantine Empire and Russia)*. Saransk: "Saranskoe Duhovnoe uchilishhe", 19—22 (in Russian).
- Gertsen, A. G., Mogarichev, Ju. M. 1991. In *Problemy arheologii Severnogo Prichernomor'ja (materialy jubilejnoj konferencii posvjashhennoj 100-letiju osnovanija Khersonskogo muzeja drevnostej) (Problems of archeology of the North Black Sea region (materials jubilee conference dedicated to the 100th anniversary of the Kherson Museum of Antiquities))*. Kherson: "HGT" Publ., 158—161 (in Russian).
- Gerctsen, A. G., Mogarichev, Ju. M. 1995. In *Krymskij muzej (Crimean Museum) 1/94*, 7—13 (in Russian).
- Gertsen, A. G., Mahneva-Chernec, O. A. 2006. *Peshhernye goroda Kryma. Putevoditel' (Cave towns of Crimea. Guide)*. Sevastopol: "Bibleks" Publ. (in Russian).
- Dombrovskij I. O. 1966. *Freski srednevekovogo Kryma (The frescoes of the medieval Crimea)*. Kiev: Akademija nauk USSR.
- The Law of Ukraine "On the list of cultural heritage that can not be privatized" No 574 from 23.09.2008. URL: <http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/574-17/page7> (accessed 01.12.2015).
- Mogarichev, Ju. M. 1993. In *Istorija i arheologija Jugo-Zapadnogo Kryma (History and archeology of the South-Western Crimea)*. Simferopol: "Tavrija" Publ., 213—225 (in Russian).
- Mogarichev, Ju. M. 1997. *Peshhernye cerkvi Tavriki (Cave Church of Taurica)*. Simferopol: "Tavrija" Publ. (in Russian).
- Mogarichev, Ju. M. 2005. *Peshhernye goroda v Krymu (Cave city in Crimea)*. Simferopol: "SONAT" Publ. (in Russian).
- Mogarichev, Ju. M. 2007. In *Pravoslavnye monastyri. Simferopol'skaja i Krymskaja eparhija Ukrainskoj Pravoslavnoj Cerkvi Moskovskogo Patriarhata (Orthodox monasteries. Simferopol and Crimean Diocese of the Ukrainian Orthodox Church of Moscow Patriarchate)*. Simferopol: "SONAT" Publ., 201—205 (in Russian).
- Mogarichev, Ju. M. 2011. *Krym. «Peshhernye goroda» (Crimea. "Cave towns")*. Kiev: "Vishha shkola—XXI" Publ. (in Russian).
- Resolution of the Council of Ministers of the UkSSR "On amending the list of monuments of architecture and urban planning USSR under state protection" No 442 from 09.06.1979. URL: <http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/442-79-p/page2> (accessed 01.12.2015).
- Russian Federation Government Decree No 2073-r from 10.17.2015. URL: <http://government.ru/media/files/XnNawtIgNdGfkAMwq9cweD5tE4N6miAy.pdf> (accessed 01.12.2015).
- Repnikov, N. I. Materialy k arheologicheskoj karte Jugo-Zapadnogo nagor'ja Kryma. NA IIMK. F. R-10, Op. 1. D. 10 (in Russian).
- Strukov, D. M. 1876. *Drevnie pamjatniki christianstva v Tavride (The ancient monuments of Christianity in Taurica)*. Moscow: "Universitetskaja Tipografija" (in Russian).
- Tur, V. G. 2006. *Peshhernye monastyri Kryma v XIX — nachale XX vv. (Cave monasteries of Crimea in XIX — early XX centuries)*. Kiev: "Stilos" Publ. (in Russian).
- Shevchenko, Ju. Ju. 2008. In *Christianstvo v regionah mira (Christianity in the regions of the world)*. Vol. 2. Saint Petersburg: "Nauka" Publ., 151—206 (in Russian).
- Shevchenko, Ju. Ju. 2014a. In *Radlovskij sbornik. Nauchnye issledovanija i muzejnye proekty MAJe RAN v 2013 g. (Radlov collection. Scientific research and museum projects MAE RAN in 2013)*. Saint Petersburg: "MAJe RAN", 468—473 (in Russian).
- Shevchenko, Ju. Ju. 2014b. *Christianskie peshhernye svjatyni (Christian cave holy places)*. Vol. 1. P. 2. *Rasprostranenie peshhernyh svjatyn' v drevnej christianskoj tradicii (Distribution of cave shrines in the ancient Christian tradition)*. Saarbrücken: "LAP Lambert Academic Publishing" (in Russian).
- Kharitonov, S. V. 2005. *"Peshhernye goroda" Kryma ("Cave towns" of the Crimea)*. Saint Petersburg; Odessa; Simferopol: "SPD Brovkin A. V." (in Russian).
- Jurochkin, V. Ju. 2006. In *Materialy Mezhdunarodnoj cerkovno-istoricheskoj konferencii "Duhovnoe nasledie Kryma" pamjati prepodobnogo Ioanna, episkopa Gotfskogo (Proceedings of the International Church and historic conference "Spiritual Heritage of Crimea" the memory of St. John, Bishop of Gotha)*. Simferopol: "Simferopol'skaja i Krymskaja eparhija", 41—67 (in Russian).
- IOSPE V: Vinogradov A. 2015. *Vizantijskie nadpisi (Byzantine Inscriptions)*. URL: <http://iospe.kcl.ac.uk/corpora/byzantine/index-ru.html> (accessed 01.12.2015).